

● Ein keltisch-römischer Mühlstein und noch viel mehr

Archäologische Forschungen auf der Haselangerwiese (Schattseite) im Jahr 2023

Von Anfang April bis Anfang November führten die Teilnehmer (zuletzt im Projekt: Markus Antlanger, Nico Künnert, Andreas Sommeregger und Günther Wilhelmer) eines vom Europäischen Sozialfond, dem Land Kärnten und der Gemeinde Mühldorf finanzierten gemeinnützigen Beschäftigungsprojektes, unter der archäologischen Leitung von Dr. Stefan Pircher und Beate Töffler, Ausgrabungen auf der Haselangerwiese in Mühldorf durch. An dieser Stelle bedanken wir uns herzlichst bei der Grundstückseigentümerin Elisabeth Wach-Pirker und der Pächterin Melanie Thaler für ihre Unterstützung.

In dieser Kampagne wurde der Keltenwall weiter ausgegraben, in dem eine Art Seiteneingang festgestellt werden konnte. Es ist davon auszugehen, dass zwischen den beiden Haupttoren – ein Tor befand sich im Bereich der heutigen Palisade und ein zweites kurz vor der Winterbrücke – mehrere dieser Seiteneingänge existierten. Diese Nebentore wurden dazu genutzt, um Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten am Keltenwall durchzuführen. In Verbindung mit dem keltischen Verteidigungswall dürfte ein Gebäude mit Steinfundamenten stehen, dessen Mauern im Verbund mit der Keltenmauer errichtet worden sind. Möglicherweise handelt es sich bei dem Haus um eine Art Wachstube oder Kaserne für die Keltenkrieger. Neben dieser Hauskonstruktion konnten unter einer frührömischen Planierschicht etliche weitere Grundrisse von Holzgebäuden ausgegraben werden. Von einigen keltischen Gebäuden waren nur noch die Steinschüttungen zu erkennen, die als Unterkonstruktionen für die Fußböden der Häuser dienten. Vielfach wurden auch Brandspuren in den ehemals keltischen Holzhäusern festgestellt, so dass eine Zerstörung durch ein Schladfeuer nicht ausgeschlossen werden kann.

Als bedeutendster Fund der diesjährigen Grabungskampagne gilt es den keltisch-römischen Mühlstein hervorzuheben, der somit eine über 2.000 Jahre alte Tradition von gemahlenem Korn in unserem Ort belegt.

Als großartige Verstärkung stellte sich in diesem Jahr Paul Penker (Mühldorf) heraus, der uns während eines 4-wöchigen Praktikums mit unermüdlichem Einsatz unter die Arme griff.

Fortsetzung der Internationalen Kooperationen

Gefunden wurde der Mühlstein von Kölner (D) Studierenden, die im August unser Team unterstützten. Ebenso mit dabei waren wieder Studenten von der Universität Basel (CH), die von ihren Dozierenden in der Analyse von antiken Tierknochen und Pflanzenresten bei uns auf der Grabung angelernt worden sind. Ihre Forschungsergebnisse stellten sowohl Schweizer als auch Kölner Anfang August im Gemeindezentrum der Öffentlichkeit zur Schau.

Weitere Arbeiten im Gemeindegebiet

Zudem wurden vom Ausgrabungsteam wieder die Pflege der drei archäologischen Rundwege sowie die Mäharbeiten in beiden Friedhöfen übernommen.

Ausgrabungstourismus

Auch dieses Jahr war unsere Ausgrabung wieder ein touristischer Hotspot: Über den gemeinnützigen Verein „Erlebnis Archäologie“ nahmen 32 Laienforscher:innen (Grabungstouristen) aus Deutschland, Österreich und der Schweiz an den Ausgrabungen teil.

Ausblick

Im nächsten Jahr geht es mit den Ausgrabungen weiter, wo die keltische Toranlage bei der Winterbrücke im Fokus der archäologischen Untersuchungen stehen wird.

Für die tolle Unterstützung und Zusammenarbeit bedanken wir uns bei Erich Dertnig und Christian Bichler sowie bei Helmut Fürstauer und seinem Team.

Ihr Stefan Pircher

Das zuletzt tätige Ausgrabungsteam 2023 bei der Arbeit in der möglichen Keltenkaserne.

Seiteneingang in den Keltenwall, von oben fotografiert.

Die mögliche Keltenkaserne, von oben fotografiert.

Reste des keltischen Gebäudes, von oben fotografiert.

Die Kölner und Baseler Studierenden luden im August zur Info-Veranstaltung ins Gemeindezentrum ein.

Gruppenbild der Kölner und Baseler Studierenden und Dozenten mit dem Ausgrabungsteam (Stand August 2023) und Bürgermeister Erwin Angerer.

Die Grabungstourist:innen packten auch in diesem Jahr fest mit an.

Laura Pösendorfer und Stefan Pircher präsentieren stolz den keltisch-römischen Mühlstein.

Auch eine Unterweisung in das ausgegrabene Fundmaterial erhielten die Grabungstouris.

Gruppenbild der Ausgrabungstourist:innen des Herbstkurses 2023.

Amtliche Mitteilung • An einen Haushalt • Zugestellt durch Post.at

Dezember 2023

Das Informationsblatt der Gemeinde Mühlendorf

*Frohe Weihnachten wünschen Ihnen
die Gemeinderäte, Vizebürgermeister,
die Mitarbeiter der Gemeinde und
Ihr Bürgermeister*

**Blick von der Bahnhofstraße Richtung Mühlendorf –
Winter 1965/1966**